

УДК 636.92:636.033:636.085.57

DOI 10.5281/zenodo.13911342

Бушкарева Анна Сергеевна, Филинская Оксана Владимировна,
Коновалов Александр Владимирович, Резчикова Марина Станиславовна,
Пивоварова Екатерина Андреевна

Bushkareva A.S., Filinskaya O.V., Konovalov A.V., Rezchikova M.S., Pivovarova E.A.

Влияние кормовой добавки «Ветом 2» на мясную продуктивность кроликов
The effect of the feed additive «Vetom 2» on the meat productivity of rabbits

ФГБОУ ВО «Ярославский ГАУ», г. Ярославль

Использование в кролиководстве пробиотических кормовых добавок способствует оптимизации метаболических процессов в организме и подтверждается многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных учёных. Цель исследований – изучить влияние пробиотической кормовой добавки «Ветом 2» на мясную продуктивность кроликов. Исследования проводили в 2023 г. в питомнике, расположенном в Ярославской области. Для проведения эксперимента были отобраны 20 помесных кроликов, которые в возрасте 60 дней по принципу пар-аналогов были разделены на 2 группы по 10 голов в каждой. Кроликов контрольной группы кормили комбикормом, в рацион опытной группы дополнительно вводили пробиотический препарат «Ветом 2» в количестве 50 мг на 1 кг живой массы путём растворения рассчитанной дозы препарата в 100 мл воды перед вечерним кормлением курсом 10 дней каждые 30 суток на протяжении 4 месяцев. Было установлено, что животные в опытной группе по живой массе в конце исследования превосходили животных контрольной группы на 619,3 г, или на 20,6%. Абсолютный прирост за весь период в группе опытных кроликов составил 2062,8 г, что на 42,9% больше, чем у кроликов контрольной группы. Наибольшей интенсивностью роста отличались кролики опытной группы (79,2% против 63,1% контрольной группы). Убойный выход в опытной группе составил 47,3%, что на 3,72% выше, чем в контрольной (43,6%). Тушки кроликов опытной группы, отличались большей массой мякоти и жира-сырца. Выход мякоти и кости от общей массы тушки у животных опытной и контрольной групп были практически одинаковыми. Тушки, полученные от кроликов, потреблявших рацион с «Ветом 2», отличались большим содержанием жира-сырца – 49,8 г, против 22,0 г у кроликов контрольной группы. В мясе, полученном от тушек кроликов контрольной группы, было выше содержание массовой доли влаги. Среднее содержание массовой доли жира в пробах крольчатины опытной группы составило 5,14%, у контрольной группы этот показатель имел значение, равное 2,37%. Более калорийными оказались пробы крольчатины, полученные от опытной группы – 1430,40 ккал в 1 кг мяса. Комплексное исследование показало, что при использовании данной пробиотической добавки возможно увеличить выход мышечной ткани и повысить питательность мясного сырья.

Ключевые слова: кролики, пробиотический препарат, живая масса, убойные качества, пищевая ценность мяса.

УДК 636.082

DOI 10.5281/zenodo.13911346

Гонтов Михаил Елисеевич, Кольцов Дмитрий Николаевич, Русанова Светлана Алексеевна, Дмитриева Валентина Ивановна, Ермаков Михаил Андреевич

Gontov M.E., Koltsov D.N., Rusanova S.A., Dmitrieva V.I., Ermakov M.A.

Фенотипические и генетические особенности высокопродуктивных коров бурой швицкой породы скота

Phenotypic and genetic features of highly productive brown Swiss cattle

ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» г. Тверь